

RAQAMLI YONDASHUV VA PEDAGOGIK LOYIHALASHNING TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATI

Kaipbergenova Hurliman Daniyar qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 2- kurs tayanch doktoranti
e-mail: kaipbergenova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi raqamli yondashuv va pedagogik loyihalash yondashuvi orqali innovatsion faoliyatini oshirish va ilg'or texnologiyalarni qo'llanish orqali ta'lim sifatini rivojlantirish muhokama qilingan. Bir necha tadqiqotchilarning fikrlari muhokama qilingan va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli yondashuv, pedagogik loyiha, yangi texnologiyalar, innovatsion ta'lim.

So'nggi yillarda respublikamizda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarga ingliz tilni o'qitishda ilg'or texnologiyalar qo'llanilib, ta'lim jarayoni yangi yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. O'quvchilarning ijodiy va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur normativ sharoitlar yaratilmoqda. “Agar maktablarda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi. Mexanik yodlashga emas, balki o'quvchilarni fikrlash va tahlil qilishga undaydigan metodikani yaratish zarur. Maktab ta'lim jarayoniga dunyodagi eng yaxshi o'quv dasturlari va o'qitish metodikalarini joriy etish muhimdir”. Ushbu masala ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim mazmunini yangilash, yangi texnologiyalar va ta'lim yondashuvlarini joriy etish, samarali o'qitish yondashuvlari asosida o'quv dasturlarini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi [4]. Innovatsion ta'lim ijtimoiy-siyosiy omillar, jahon ta'lim tendensiyalari, ilm-fan va texnika rivojlanishi ta'sirida doimiy o'zgarib, progressiv va dinamik xususiyatga ega. Hozirgi kunda pedagogik va internet-texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida O'zbekiston ta'lim tizimi o'quv jarayonining mazmunini yangilash va yangi ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishga muhtoj. Raqamli yondashuv ta'limni turli jihatlardan differensiyalash va individualizatsiya qilish, ta'lim samaradorligi va sifatini oshirish, vaqtni oqilona boshqarish va natijalarni barqarorlashtirishga qaratilgan. Raqamli yondashuv va pedagogik loyihalash ta'lim jarayonida innovatsion faoliyatni ta'minlaydi. Ushbu yondashuvlar ta'lim mazmunini yangilash, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, shaxsiy rivojlanish va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamlashtirish va pedagogik loyihalash nazariy va amaliy jarayonlarni uzviy bog'lash imkonini beradi, bu esa ta'lim jarayonini yanada sifatli va samarali qilishga xizmat qiladi. Y.V.Mustafina o'z maqolasida chet til darslarida shaxsni rivojlantirish jarayonini diqqat markaziga qo'yadi va ushbu jarayon sifatini oshirishda pedagogik loyihalashning ahamiyatini ta'kidlaydi [1]. Muallifning fikriga ko'ra, didaktik tizim doirasida shaxsning rivojlanishi muayyan texnologiya asosida amalga oshadi. V. Zankov fikrlariga tayangan holda, Yu.V. Mustafina shunday xulosaga keladi: “Har bir o'quvchining rivojlanishi uchun uning tabiatiga mos bo'lgan, shaxsiy imkoniyatlar chegarasida o'qitish imkoniyati loyihalashtirish darajasida yaratilishi kerak” [1]. Bu fikr chet til ta'limining lingvodidaktik potentsialini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, har bir shaxs uchun individual ta'lim jarayonini tashkil qilish imkoniyatini anglatadi. L.S. Sedaeva ta'rifiga ko'ra, raqamli yondashuv quyidagi tarkibiy qismlardan iborat [2]:

1. Maqsadlar kompleksi: Umumiy maqsad va uni bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun belgilangan oraliq maqsadlar.
2. Mazmuniy blok: Raqamlashtirishni amalga oshirish uchun asos bo'lgan materiallar va resurslar.

3. Harakatlar algoritmi: Savollar, topshiriqlar, algoritmlar va faoliyat usullari orqali boshqariladigan o‘quv jarayoni.
4. Nazorat va tahlil bloki: O‘quvchilar faoliyatini kuzatish, muammolarni aniqlash va teskari aloqani ta‘minlash uchun diagnostik usullar va vositalar.
5. Faollashtiruvchi elementlar: O‘quvchilarni rag‘batlantirish va ularning qiziqishini oshirish vositalari.
6. Moslashuvchan elementlar: O‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashgan ish rejasi, hajmi va sur‘atini belgilovchi komponentlar.

B.Kumaravadivelu o‘zining ilmiy ishlari bilan ta‘lim texnologiyalari va postmetod davri konsepsiyasini rivojlantirgan. Uning yondashuvi quyidagilarga asoslanadi: Turli texnologiyalarni birlashtirish, o‘quv jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish, ta‘limda kontekstga mos metodlarni tanlash va ulardan foydalanish. Uning fikricha, ko‘plab o‘qituvchilar raqamli komponentning ahamiyatiga e‘tibor bermaydi va bu jarayonni darslik mualliflarining vazifasi deb hisoblaydi. Ammo darslik mualliflari o‘z amaliyotida didaktik va raqamli jihatlarining barcha tomonlarini hisobga olmasligi mumkin. Raqamli yondashuv va pedagogik loyihalash ta‘limning samaradorligini oshirishda bir-birini to‘ldiradi. Bu yondashuvlar o‘qituvchining o‘quv jarayonidagi rolini o‘zgartiradi, uni nafaqat bilim yetkazuvchi, balki: Tashkilotchi, maslahatchi, moderator, fasilitator sifatida namoyon qiladi [3].

Xulosa qilib aytganda raqamli yondashuv va pedagogik loyihalash ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi samarali vositalar hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar orqali o‘qituvchi: Eng samarali metodlarni tanlay oladi, ta‘lim jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtiradi va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali o‘quvchilar uchun yanada samarali va qiziqarli ta‘lim jarayonini tashkil etadi. Shunday qilib, raqamli yondashuv va pedagogik loyihalashning chet til ta‘limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qodir bo‘lgan yondashuv va metodlarning muvaffaqiyatli kombinatsiyasini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мустафина Ю.В. Педагогическая инженерия, теория и практика. // Наука и образование: XIX международная научно-практическая конференция. –МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2019. –С.181-185.
2. Седаева Л. С. Технологический подход к процессу обучения в профильных образовательных учреждениях: Автореф. дисс. ... к.п.н. – Ижевск: Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики, 2006. – 20с.
3. Kumaravadivelu B. TESOL Methods: Changing Tracks, Challenging Trends. //TESOL Quarterly. 2006, 40 (1). –P. 10-25.
4. Makhkamova G.T., Kusanova U.M. Teachers’ attitude to communicative language teaching in Uzbekistan. // Solid State Technology. Scopus indexed journal. ISSN 0038-111X (online). №6 (Volume 63). – USA, 2020. – P. 118-130.